

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678906>

Романенко Лариса Федорівна

д.е.н., проф., кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

<https://orcid.org/0000-0002-6046-9893>

Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку

JEL Classification: F 69

SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. В статті розглянуто сутність, тенденції та перспективи розвитку цифрового маркетингу, проаналізовано особливості використання його сучасних інструментів в маркетинговій діяльності підприємств.

Ключові слова: *цифровий маркетинг, інструменти цифрового маркетингу, інформаційне суспільство.*

The rapidly evolving information society is characterized by the increasing role of informatization and digital information and communication technologies, informatization of relations between all market actors using the Internet and digital channels, shaping the global space and the development of the digital economy. The information society has developed significantly in Ukraine, where the digital economy has begun to develop. The development of the digital economy of Ukraine is to create market incentives, motivate demand and formulate needs for the use of digital technologies, products and services among Ukrainian sectors of industry, as stated in the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine approved by the Cabinet of Ministers for 2018-2020. This concept emphasizes that "the path to the digital economy lies through the internal market for the production, use and consumption of information and communication technologies and digital technologies".

Digital information and communication technologies have an active influence on the marketing activity of enterprises, significantly changing its forms and methods. This requires new approaches to transforming views on marketing management and the use of marketing tools. In such conditions, a separate trend has been formed and developed in the theory and practice of modern marketing - digital marketing, which actively and effectively influences all areas of activity of enterprises, regardless of ownership.

The intensive development and use of digital information and communication technologies in today's globalized information society has led to the active introduction of digital marketing in business. The use of digital marketing tools and methods by enterprises significantly influences the behavior of the target audience, activates loyalty programs, promotes image enhancement, achievement of the planned marketing goals, competitive positions of enterprises and generally increases the efficiency of entrepreneurial activity. And these trends will only intensify.

Keywords: digital marketing, digital marketing tools, information society.

Постановка проблеми. Для інформаційного суспільства, яке інтенсивно розвивається, в сучасних умовах характерним є зростання ролі інформатизації та цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, інформатизація відносин між усіма суб'єктами ринку з використанням мережі Інтернет та цифрових каналів, формування глобального простору та розвиток цифрової економіки. Інформаційне суспільство набуло значного розвитку в Україні, де інтенсивно почала розвиватися цифрова економіка. «Розвиток цифрової економіки України полягає у створенні ринкових стимулів, мотивація попиту та формування потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських секторів промисловості... – зазначено в схваленій Кабінетом міністрів України Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. [1]. В цій концепції підкреслено, що «шлях до цифрової економіки пролягає через внутрішній ринок виробництва, використання та споживання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій» [1].

Цифрові інформаційно-комунікаційні технології здійснюють активний вплив на маркетингову діяльність підприємств, суттєво змінюючи її форми та методи. Це вимагає нових підходів до трансформації поглядів на управління маркетингом та використання маркетингового інструментарію. В таких умовах в теорії і практиці сучасного маркетингу сформувався і набув розвитку окремий напрямок – цифровий маркетинг, який активно і ефективно впливає на всі напрямки діяльності підприємств незалежно від форми власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку цифрового маркетингу, особливостям використання його методів та інструментів в сучасному інформаційному суспільстві присвятили свої праці такі науковці як Вертайм К. [2], Ботушан М. І. [8], Карпіщенко О. О. [2], Литовченко І. Л. [8], Логінова Ю. Є. [2], Окландер М. А. [8], Фалгоні Ж. [10] та інші. Водночас, необхідно зазначити, що в останні роки з'являються нові підходи до використання підприємствами інструментарію цифрового маркетингу, який суттєво розвивається. Активізується його вплив на цільовий ринок, конкурентні позиції підприємств, їх маркетингової діяльності. Це обумовлює необхідність подальшого дослідження даної проблеми.

Постановка завдання. Метою є аналіз сутності та тенденції розвитку цифрового маркетингу в сучасному інформаційному суспільстві, дослідження його методів і інструментів та впливу на активізацію маркетингової діяльності підприємств як в реальному так і віртуальному середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Прискорення глобалізаційних процесів в сучасному світі, формування та розвиток інформаційного суспільства та інформаційної економіки, активізація соціально-політичних чинників, інтенсивна динаміка обсягів

ділової інформації викликають необхідність використання цифрового маркетингу. При цьому сама парадигма цифрового маркетингу постійно змінюється, обумовлюючи зміну його форм, методів та інструментів.

Традиційні інструменти маркетингу виявляються не достатньо ефективними в умовах розвитку цифрового маркетингу, Вони не можуть в інформаційному суспільстві суттєво впливати на підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств та досягнення ними конкретних переваг.

Вітчизняні науковці О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова підкреслюють, що «цифровий маркетинг – це використання всіх можливих форм цифрових каналів для просування фірми та її товару» [2].

З врахуванням поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених-маркетологів та аналізу фахової літератури можна дати наступне визначення цифрового маркетингу. Цифровий маркетинг це – маркетинг, який шляхом використання цифрових інформаційно-комунікаційних технологій здійснює адресне розповсюдження маркетингових комунікацій цільовій аудиторії та реалізація маркетингової діяльності у віртуальному і реальному середовищах.

Впровадження цифрового маркетингу дозволяє створити прозору систему відносин зі споживачами та миттєво поширювати інформацію на основі використання інформатизації та мережевих комунікацій. Розширюються можливості сегментації споживачів аж до масової персоніфікації на основі застосування технології великих баз даних, що надає підприємствам можливість максимально задовольняти попит існуючих та потенційних споживачів. Серед інших переваг цифрового маркетингу варто відзначити інтерактивність, тобто активне залучення споживачів у активну взаємодію з брендом підприємства; ліквідацію територіальних обмежень при реалізації маркетингових цілей; легкість доступу до Інтернет-ресурсу підприємства; можливість оцінювання ефективності маркетингових заходів; управління подіями в реальному часі.

На відміну від Інтернет-маркетингу, який є складовою цифрового маркетингу та використовує один канал розповсюдження – Інтернет (через стаціонарні комп'ютери і ноутбуки), цифровий маркетинг використовує значно більшу кількість каналів, яка в майбутньому буде тільки зростати.

Вітчизняні та зарубіжні вчені такі як М. Ботушан, К. Вергтайм, Т. Данько, О. Карпіщенко, І. Литовченко, Ю. Логінова, М. Окландер, Ж. Фалгони, Я. Фенвик зазначають, що цифровий маркетинг сьогодні використовує наступні цифрові канали:

- мережу Інтернет і пристрої, які надають доступ до неї (комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони);
- локальні мережі (Екстранет) і засоби, що забезпечують доступ до нього;
- мобільні пристрої, на які посилається повідомлення у вигляді SMS-та MMS-повідомлень, можливість встановлення брендových додатків, WOW-дзвоників;

- цифрове телебачення, яке інтегрується із Інтернет-додатками та дозволяє через телевізор увійти на сторінки Facebook;
- інтерактивні екрани, POS-термінали, які змінюють зовнішню рекламу і розміщуються в місцях скупчення значної аудиторії цільових груп споживачів. [2; 4; 8]

На основі аналізу наукової фахової літератури можна стверджувати, що в останні роки цифровий маркетинг активно використовує мобільні технології, хмарні технології, бізнес-аналітику, та всі технології властиві Інтернет-маркетингу. Впровадження в маркетинговій діяльності вищезазначених технологій дозволяє підприємствам збільшити конверсію, кількість відвідувачів веб-сайту, підвищувати імідж як самого підприємства, так і його товарів, та активізувати продажі. Цьому сприяють анімаційні- або відеоролики, обмін фотографіями (зображеннями), використання соціальних мереж та блогерів. З цією метою використовуються наступні інструменти цифрового маркетингу: контекстна реклама; мобільний маркетинг; вірусний маркетинг; оптимізація в пошукових системах (SEO) технології масивів даних великих обсягів (Big Data); соціал-медіа маркетинг (SMM); оптимізація в соціальних мережах (SMO); торги в реальному часі (RTB); ретаргетинг (перенацілення); маркетинг в пошукових системах (SEM); розсилки рекламного характеру; публікації, рейтинги в мережі Інтернет; веб-аналітику, веб-конференції, події, конкурси, спонсорство, стимулювання збуту в мережі Інтернет.

Рейтинг частоти використання цих інструментів маркетингу засвідчують те, що перше місце займає оптимізація веб-сайту (SEO) в пошукових системах, яку впроваджують 90% підприємств. На другому місці соціал-медіа маркетинг (SMM) і оптимізація в соціальних мережах (SMO). Це використовують 65% підприємств. Третя позиція належить контекстній рекламі, яку використовують 60% підприємств; пошуковий маркетинг запроваджують 33% підприємств [33]. Лідуючі позиції SEO-оптимізації визначаються тим від 70% до 90% споживачів, в залежності від ринку (B2C чи B2B) шукаючи товар чи послугу в першу чергу звертаються до пошукових систем, які фіксують їх запит [3].

Таким чином виявляються та визначаються потреби і запити споживачів. З врахуванням цього споживачам пропонуються альтернативні варіанти задоволення споживчого попиту завдяки застосуванню різнопланового інструментарію цифрового маркетингу. Тому можна стверджувати, що інструменти цифрового маркетингу починають активно використовуватися коли у споживача з'являється зацікавленість у придбанні певного товару. А першим сигналом для цього є запит споживача у пошукових системах. Отже, не випадково цифровий маркетинг вважають за свою сутність «вхідним» (інбауд) чи «тянучим» (пуш) маркетингом. І роль оптимізації у пошукових системах (SEO) в цифровому маркетингу та маркетинговій діяльності підприємств в майбутньому буде тільки зростати. Крім того, серед важливих складових цифрового маркетингу, які в останні роки активно впроваджуються у маркетинговій діяльності підприємств

можна виділити мобільний, соціал-медіа, контент та краудмаркетинг. Аналіз свідчить, що мобільний маркетинг має найбільш високі темпи зростання, бо кількість мобільних пристроїв, які має населення у всьому світі значно перевищує кількість самого населення. Не випадково науковець К. Вертайм підкреслює, що мобільний маркетинг від 2-х до 5-ти разів ефективніший, ніж Інтернет-маркетинг [38]. З 2005 по 2017 рр. відбувся стрімкий ріст попиту у населення на мобільні пристрої. В цей період послугою мобільного стільникового зв'язку користувалися вдвічі більше осіб, ніж послугами Інтернет.

Обсяг світових витрат на мобільну рекламу досяг у 2017 р. 133,7 млн. дол. США, а в 2018 р. – склав – 166,6 млн. дол. США. Починаючи з 2013 р. обсяги світових витрат на мобільну рекламу зростали значними темпами. Світові витрати на мобільну рекламу у 2013 р. склали – 7,37 млн. дол. США, а уже у 2018 р. виростуть у 26,6 рази і становили 166,6 млн. дол. США [5]. В умовах сучасного інформаційного суспільства мобільний маркетинг вирішує наступні завдання маркетингової діяльності підприємств: впливає на формування іміджу товарної марки; інформує цільову аудиторію про підприємство та його продукцію; активізує комунікацію з потенційними споживачами; здійснює стимулювання продажів як для споживачів так і для торговельного персоналу; стимулює пробні та повторні купівлі; підвищує ефективності застосування інших інструментів цифрового маркетингу.

Інтенсивний розвиток мобільного маркетингу обумовлений можливостями, які мають додатки до мобільних пристроїв та бажаннями споживачів активно користуватися різноманітною рекламою з мобільних пристроїв і повідомляти свої персоналізовані дані. В мобільних додатках застосовуються ігри, які викликають позитивний емоційний стан у споживачів та формують лояльність до підприємства і прагнення розповсюджувати отриману інформацію.

До 2021 року до мереж стільникового зв'язку планується підключити 28 млрд. пристроїв, 15 млрд. з яких будуть складати M2M-пристрої і споживча електроніка [6]. Тому активне поширення смартфонів суттєво впливатиме на збільшення числа користувачів, котрі зможуть користуватися мережею Інтернет з мобільних пристроїв.

Серед переваг мобільного маркетингу, які можуть використовуватися підприємствами для підвищення результативності їх маркетингової діяльності в умовах інформаційного суспільства можна виділити наступні: високий рівень охоплення цільової аудиторії; масова персоналізація рекламних звернень; ефективна двостороння комунікація зі споживачами; наявність мобільного пристрою у більшості цільової аудиторії; можливість таргетування; доступність споживачів-отримувачів інформації та готовність до її прийняття незалежно від часу та місцезнаходження; комунікація з важкодоступними споживачами; низькі витрати та простота в розповсюдженні інформації; отримання великого обсягу інформації для сегментації ринку; можливість геопозиціонування; мультимедійність (тобто можливість використання тексту, звуку, графіки, відео, анімації);

цілодобовий режим роботи за принципом 24/7; можливість вимірювання комунікаційного впливу та формування баз даних; можливість оцінювання результативності комунікаційного впливу на споживачів; використання можливості адресного розподілу призового фонду підприємства.

Останніми роками значної активності набув розвиток соціал-медіа маркетингу. Аналіз фахової літератури дозволяє стверджувати, що соціал-медіа маркетинг – це метод цифрового маркетингу, який створює соціальні спільноти в мережі Інтернет для просування інформації про підприємство та його продукцію до споживачів. Серед переваг соціал-медіа маркетингу можна зазначити, що учасники соціальних спільнот обмінюються інформацією, яка на них вплинула та активно її розповсюджують. В цьому випадку використовується механізм вірусного маркетингу, який гармонізує зміст комерційної інформації та форми її демонстрації. Задля чого розповсюджуються драматичні, смішні, екстремальні ролики.

В соціальних мережах відбувається фокусування рекламного звернення на конкретному сегменті цільового ринку, тобто активізується таргетинг. Учасники соціальних спільнот надають досить детальну персональну інформацію про себе, яку можуть використовувати підприємства при реалізації маркетингової діяльності в мережі Інтернет та по цифровим каналам. Учасники соціальних спільнот в соціальній мережі обговорюють власне відношення до підприємства, його продукції, її якість і цінову політику. Вони можуть бути учасниками тестування, опитування, яке здійснює підприємство, досліджуючи ринок та поведінку споживачів. З'являється можливість здійснення двосторонньої маркетингової комунікаційної взаємодії конкретного підприємства з існуючими споживачами – учасниками соціальних спільнот. В сучасних умовах соціал-медіа маркетинг використовують як великі багатoproфільні підприємства, так і середні та малі незалежно від сфери діяльності та форм власності. В останні роки соціал-медіа маркетинг виходить за межі соціальних спільнот. З метою активного маркетингового комунікаційного впливу на так звані «віртуальні співтовариства» підприємства почали використовувати краудтехнології.

Вітчизняні науковці І. Литовченко, М. Окландер, М. Батушан основними віртуальними співтовариствами вважають соціальні спільноти та блоги [8]. Можна стверджувати, що віртуальні співтовариства значно ширше соціальних спільнот, бо, окрім соціальних мереж, використовують форуми, блоги чати, веб-сайти відгуків та рекомендацій. Використання віртуальних співтовариств на основі краудтехнологій призвело до появи краудмаркетингу з властивим тільки йому інструментарієм. Застосування краудмаркетингу значно посилює вплив на поведінку цільового сегменту ринку, досягненню іміджевих та маркетингових цілей підприємства та посилення його конкурентних позицій. Вирішити ці завдання вдається за рахунок активізації маркетингового комунікаційного впливу так званих «агентів» (найбільш активних та впливових членів співтовариства) на поведінку цільової аудиторії «віртуального співтовариства». В таких умовах витрачається

менше фінансових ресурсів на реалізацію маркетингових комунікаційних заходів підприємства. При цьому поведінка цільової аудиторії (спільноти) «віртуального співтовариства» залежить вже не тільки від факторів макросередовища, але й від тих внутрішніх процесів, які протікають всередині «віртуального співтовариства», а також від конкретного впливу на особистість та посилення ефекту комунікації як із конкретним споживачем, так із усіма учасниками «спільноти».

Вплив інструментів маркетингових комунікацій у «віртуальному співтоваристві» на поведінку цільової аудиторії значно вищий ніж в соціальній мережі.

У 2018 році соціал-медіа маркетинг активно орієнтувався на мобільні пристрої. Сьогодні Facebook отримує 84% доходів від реклами через мобільні пристрої. Користувачі мобільних пристроїв в середньому здійснюють 75 окремих сеансів щодня, що дорівнює приблизно трьом годинам екранного часу. Для маркетологів, що впроваджують цифровий маркетинг це означає 75 можливостей щоденно безпосередньо взаємодіяти зі споживачем. Статистика свідчить, що 2019 року 80% всього Інтернет-трафіка було пов'язано з відео. Згідно прогнозів у наступні роки досить активно будуть використовуватися чатботи. Їх використання дозволить зекономити більше, ніж 8 млрд. долл. США у 2020 році [9]. Сьогодні активно розвивається купівля через соціальні мережі, зокрема через Google, цей тренд посилив свої позиції і у 2019 році. Основна перевага «Google Shopping» у тому, що навіть дрібні продавці можуть конкурувати із великими компаніями за ідентичні пошукові запити і супутні товари. Згідно прогнозам 2018 рік буде дуже важливим для цифрового маркетингу, технології якого та інструментарій продовжує активно розвиватися, а акцент на мобільних пристроях, відео і технологіях штучного інтелекту стане важливим фактором успіху.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що в сучасному інформаційному суспільстві розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до появи нового напрямку маркетингу – цифрового маркетингу, який суттєво вплинув на маркетингову діяльність підприємств та значно розширив можливості застосування маркетингового інструментарію як в реальному так і віртуальному середовищі.

В той же час зарубіжний науковець Ж. Фалгоні зазначає і з цим варто погодитись, що в сучасних умовах існують певні проблеми із запровадженням інструментів і методів цифрового маркетингу. Це стосується таких питань:

По-перше – це відсутність фахівців, зокрема недостатня кількість маркетологів-аналітиків для опрацювання та аналізу великої кількості маркетингової інформації.

По-друге – зростання обсягів електронної комерції зменшує рентабельність традиційної роздрібною торгівлі в світі. Зокрема, 10% роздрібного товарообороту США зосереджено сьогодні в мережі Інтернет [10].

По-третє – недосконала методика оцінювання ефективності маркетингової діяльності в соціальних мережах. Сьогодні, час відвідування споживачами соціальних мереж перевищує час відвідування ними веб-сайтів, що дозволяє проводити серед них маркетингові дослідження та різноманітні комунікаційні заходи. Але ефективність цих заходів поки що важко оцінювати.

По-четверте – існування проблеми таргетингу і ретаргетингу. Існуючі технології є ефективними, але вихід на ринок таргетування значної кількості операторів знижує ціни та рентабельність цієї діяльності [10].

Висновки. Отже, інтенсивний розвиток та використання цифрових інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві обумовив активне запровадження цифрового маркетингу в підприємницькій діяльності. Використання підприємствами інструментів і методів цифрового маркетингу суттєво впливає на поведінку цільової аудиторії, активізує програми лояльності, сприяє посиленню іміджу, досягненню запланованих маркетингових цілей, конкурентних позицій підприємств і в цілому підвищує ефективність підприємницької діяльності. І ці тенденції будуть тільки посилюватися.

Література

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67 «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/pro-shvalennya-konceptsiyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi>.
2. Карпіщенко О.О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій / О.О. Карпіщенко, Ю.Е. Логінова // Електронний архів Сумського державного університету [Електронний ресурс]– Режим доступу: <http://essuir.sumdu.edu.ua>.
3. Спеціалізоване агентство контент-маркетингу [Електронний ресурс] // Content Marketing. — Режим доступу: <http://contentmarketing.com.ua/tsifroviy-marketing-10-golovnihproblem>.
4. Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. – М. : Альбина-Паблишер, 2010. – 384 с.
5. Mobile Ad Spend to Top \$100 Billion Worldwide in 2016, 51% of Digital Market [Electronic resource] // eMarketer. – Mode of access : <http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Ad-Spend-Top-100-Billion-Worldwide-2016-51-of-Digital-Market/1012299>.
6. До 2021 року число підключених до мереж стільникового зв'язку пристроїв досягне 28 млрд [Електронний ресурс] // Finance.ua. про гроші – Режим доступу: <http://news.finance.ua/ua/news/-/363230/do-2021-roku>

chyslo-pidklyuchenyh-do-merezh-stilnykovogo-zvyazku-prystroyiv-dosyagne-28-mlrd-doslidzhennya.

7. Каждый 5-ый человек в мире владеет смартфоном, каждый 17-ый – планшетом [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://vido.com.ua/article/7085/kazhdyi-5-chieloviek-v-mirie-vladieiet-smartfonom-kazhdyi-17-planshietom>.

8. Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія / М. А. Окландер, І. Л. Литовченко, М. І. Ботушан. – К. : Знання, 2011. – 232 с.

9. Тренди didital-маркетинга на 2018-й [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.imena.ua/blog/digital-marketing-trends-2018>.

10. Фалгони Ж. 10 главных проблем цифрового маркетинга. [Электронный ресурс] / Жоан Фалгони. – Режим доступа: <http://therunet.com/articles/923-desyat-glavnyh-problemtsifrovogo-marketinga>.